

O POTENCIAL DA IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RESÍDUOS EM COMUNIDADES RURAIS: INTEGRAÇÃO COM MODELOS DE COLETA E TRATAMENTO

THE POTENTIAL OF IMPLEMENTING WASTE MANAGEMENT SOFTWARE IN RURAL COMMUNITIES: INTEGRATION WITH COLLECTION AND TREATMENT MODELS

EL POTENCIAL DE IMPLEMENTAR SOFTWARE DE GESTIÓN DE RESIDUOS EN COMUNIDADES RURALES: INTEGRACIÓN CON MODELOS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

Willy Brandt Francisco Ramalho Medeiros Costa¹, Andréia Matos Brito², Janisi Sales Aragão³.

¹ Mestrando, IFCE, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, willy.brandt.francisco04@aluno.ifce.edu.br, nº de ORCID: 0009-0008-5516-9440;

² Doutoranda, UNIVASF, Juazeiro da Bahia/BA, Brasil, andreia.matos@ifce.edu.br, nº de ORCID: 0009-0009-8067-4104 ;

³ Doutora, IFCE, Juazeiro do Norte/CE, Brasil, janisi.aragao@ifce.edu.br, nº de ORCID: 0000-0002-5756-5067.

Eixo Temático 06 – Resíduos Sólidos

Modelos de coleta, transporte e destinação adequada de resíduos sólidos em comunidades rurais.

Thematic Axis 06 – Solid Waste

Models for the Collection, Transportation, and Proper Disposal of Solid Waste in Rural Communities.

Eje Temático 06 – Residuos Sólidos

Modelos de recolección, transporte y disposición adecuada de residuos sólidos en comunidades rurales.

RESUMO

O presente trabalho aborda a gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) por meio da aplicação de tecnologia da informação e engenharia de software, com foco na otimização logística de resíduos sólidos urbanos. A experiência foi desenvolvida em Juazeiro do Norte - Ceará, em projeto que visa aprimorar o cenário local de resíduos. O projeto conduzido na *startup* Gestão Inteligente de Resíduos (GIR), buscou viabilizar a destinação adequada de resíduos por meio de uma plataforma que conecta geradores, transportadores e destinadores, com a total inclusão do terceiro setor, sejam catadores independentes, cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis. A metodologia ágil *Scrum* foi empregada para mapear, validar requisitos e gerenciar o desenvolvimento da versão 2.0 do sistema. A plataforma oferece funcionalidades que facilitam a solicitação de coletas de resíduos sólidos urbanos, bem como a emissão de documentos como o Manifesto de Transporte de Resíduos (MTR) e o Certificado de Destinação Final (CDF), além de cálculos de compensação do impacto ambiental diante da reciclagem, alinhando-se à Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A abordagem feita pela GIR, que gerencia a cadeia de valor externa e fortalece a organização interna dos atores, demonstra um modelo completo de gestão de resíduos sólidos urbanos. O êxito dessa iniciativa no contexto urbano de Juazeiro do Norte dentro da economia solidária, representa um importante caso de estudo e uma validação do conceito.

As tecnologias e os conhecimentos gerados podem ser adaptados e aplicados em outros cenários, incluindo comunidades rurais, contribuindo para a formulação de políticas públicas e o desenvolvimento de soluções tecnológicas voltadas à gestão de resíduos de maneira mais eficiente, inclusiva e alinhada com os princípios da sustentabilidade. Assim, a tecnologia se estabelece não apenas como uma ferramenta, mas como um catalisador essencial para a transição para um modelo de desenvolvimento mais justo e resiliente.

Palavras-chave: Gestão de resíduos, Tecnologia da informação, Comunidades rurais, Economia circular, Modelos de coleta

ABSTRACT

This paper addresses urban solid waste (USW) management through the application of information technology and software engineering, focusing on the logistical optimization of solid waste flows. The initiative was developed in Juazeiro do Norte, Ceará, as part of a project aimed at improving the local waste management scenario. The project, conducted by the startup Gestão Inteligente de Resíduos (GIR), sought to enable the proper disposal of waste through a platform that connects waste generators, transporters, and final disposal agents, fully integrating the third sector, including independent waste pickers, cooperatives, and recyclable material collectors' associations. The agile methodology Scrum was employed to map and validate requirements and manage the development of version 2.0 of the system. The platform offers features that facilitate the scheduling of urban solid waste collection, as well as the issuance of documents such as the Waste Transportation Manifest (MTR) and the Final Disposal Certificate (CDF), in addition to calculating the environmental impact compensation from recycling, aligning with the Brazilian National Solid Waste Policy (PNRS). GIR's approach, which manages the external value chain while strengthening the internal organization of stakeholders, demonstrates a comprehensive model for urban solid waste management. The success of this initiative in the urban context of Juazeiro do Norte, within the framework of a solidarity economy, represents an important case study and a validation of the concept. The technologies and insights developed can be adapted and applied to other contexts, including rural communities, contributing to the formulation of public policies and the development of technological solutions for more efficient, inclusive, and sustainable waste management. Thus, technology is established not merely as a tool but as an essential catalyst for transitioning toward a more equitable and resilient development model.

Keywords: Waste management, Information technology, Rural communities, Circular economy, Collection models

RESUMEN

El presente trabajo aborda la gestión de residuos sólidos urbanos (RSU) mediante la aplicación de tecnologías de la información e ingeniería de software, con enfoque en la optimización logística de los flujos de residuos. La experiencia fue desarrollada en Juazeiro do Norte, Ceará, en el marco de un proyecto orientado a mejorar el escenario local de gestión de residuos. El proyecto, llevado a cabo por la startup Gestão Inteligente de Resíduos (GIR), buscó viabilizar la disposición adecuada de residuos mediante una plataforma que conecta generadores, transportistas y destinatarios finales, con la inclusión plena del tercer sector,

incluindo recicladores independentes, cooperativas y asociaciones de recolectores de materiales reciclables. Se empleó la metodología ágil Scrum para mapear y validar requisitos, así como para gestionar el desarrollo de la versión 2.0 del sistema. La plataforma ofrece funcionalidades que facilitan la solicitud de recolección de residuos sólidos urbanos, así como la emisión de documentos como el Manifiesto de Transporte de Residuos (MTR) y el Certificado de Disposición Final (CDF), además de realizar cálculos de compensación del impacto ambiental a partir del reciclaje, en consonancia con la Política Nacional de Residuos Sólidos (PNRS) de Brasil. El enfoque adoptado por GIR, que gestiona la cadena de valor externa y fortalece la organización interna de los actores, demuestra un modelo integral de gestión de residuos sólidos urbanos. El éxito de esta iniciativa en el contexto urbano de Juazeiro do Norte, en el marco de la economía solidaria, representa un caso de estudio relevante y una validación del concepto. Las tecnologías y conocimientos generados pueden ser adaptados y aplicados en otros contextos, incluyendo comunidades rurales, contribuyendo así a la formulación de políticas públicas y al desarrollo de soluciones tecnológicas orientadas a una gestión de residuos más eficiente, inclusiva y sostenible. De esta forma, la tecnología se consolida no solo como una herramienta, sino como un catalizador esencial para la transición hacia un modelo de desarrollo más justo y resiliente.

Palabras clave: Gestión de residuos, Tecnologías de la información, Comunidades rurales, Economía circular, Modelos de recolección

INTRODUÇÃO

A gestão de resíduos sólidos urbanos (RSU) configura-se como um tema complexo, que abrange aspectos ambientais, sociais e econômicos, representando um dos principais desafios enfrentados pela administração pública no Brasil (Abrema 2024). A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/2010, estabelece em seu art. 9º uma hierarquia para o gerenciamento dos resíduos, priorizando a não geração, seguida pela redução, reutilização, reciclagem, tratamento e, por fim, a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos (Brasil 2010).

A composição dos resíduos domiciliares tem se agravado com o avanço tecnológico, que aumenta a presença de materiais contaminantes, como plásticos, pilhas e lâmpadas. Somam-se a isso as influências culturais e econômicas globais, que promovem o consumo de produtos industrializados também em áreas rurais, ampliando os impactos ambientais diretos e indiretos (Gerber, Pasqual e Bechara, 2015).

A destinação inadequada dos resíduos sólidos constitui uma preocupação central, sobretudo em áreas desprovidas de infraestrutura básica de saneamento. Em zonas rurais, a inexistência de coleta regular intensifica o potencial poluidor, agravado pela ausência de políticas de educação ambiental e pelas mudanças nos hábitos de consumo, que resultam em

um aumento na geração de resíduos (Teixeira e Fernandes 2018).

Neste contexto, o presente estudo tem como objetivo analisar os principais dados referentes à gestão de RSU no Brasil, com base no relatório da ABREMA, enfatizando aspectos relacionados à geração, coleta, tratamento e destinação, por meio da integração desses dados em uma plataforma digital. Embora o foco do documento recaia sobre áreas urbanas, o relatório faz menções pontuais à precariedade do manejo em zonas rurais. Importa destacar que, conforme preconiza a PNRS, a inclusão social de catadores de materiais recicláveis, bem como o uso de ferramentas integradas de gestão, são considerados elementos estratégicos para a consolidação da economia circular no país (Brasil 2010).

No município de Juazeiro do Norte, situado no estado do Ceará e principal centro econômico da Região Metropolitana do Cariri, com população estimada em 305.531 habitantes em 2025 (Brasil 2023), o crescimento urbano e industrial tem intensificado a geração de RSU, pressionando a já limitada capacidade do sistema local de manejo.

A relevância da presente pesquisa reside na apresentação de um modelo prático e validado para a mitigação de um problema crônico, com elevado potencial de replicabilidade e impacto em larga escala. Considerando que a maior parte das infraestruturas de serviços e dos dispositivos eletroeletrônicos contemporâneos depende de sistemas computacionais, a engenharia de software assume papel estratégico na sociedade atual. No entanto, a natureza abstrata do software acarreta elevados níveis de complexidade, o que implica desafios relacionados à compreensão, manutenção e evolução desses sistemas (Sommerville 2011).

MATERIAIS E MÉTODOS

O trabalho de pesquisa foi conduzido com uma abordagem metodológica integrando engenharia de software: disciplina preocupada com todos os aspectos de produção de software (Sommerville 2011), somados à revisão de literatura no cenário de resíduos, estruturada com base na análise de artigos científicos, relatórios institucionais e legislações pertinentes sobre modelos de coleta, transporte e destinação adequada de resíduos sólidos em comunidades rurais. Foram consultadas as bases de dados nacionais e internacionais, como *SciELO*, *ScienceDirect*, *SpringerLink*, *SAGE Journals* e *Google Scholar*, priorizando artigos de revisão, estudos de caso e publicações entre 2010 e 2024. Também foram considerados documentos normativos, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS – Lei nº 12.305/2010), por sua relevância no contexto brasileiro.

Conforme (Costa 2024), no contexto de *software*, foram realizadas pesquisas bibliográficas, levantamento de requisitos para desenvolvimento de *software* e testes. Para a concepção e o desenvolvimento da plataforma de gestão de resíduos da *startup* GIR, foi utilizada a metodologia ágil *Scrum* que conforme (Sutherland 2014), foi criada para ser uma forma mais rápida, eficaz e confiável de criar softwares para o setor de tecnologia. A escolha foi motivada pela necessidade de flexibilidade, resposta rápida a mudanças e entrega incremental de valor, o que se mostrou fundamental para o desenvolvimento de um software que atendesse às demandas de um mercado em evolução. A equipe, composta por cinco desenvolvedores, utilizou ferramentas como *GitHub* para versionamento e acompanhamento de tarefas (*Issues*), *Trello* para uma visão gerencial do projeto, *Discord* para comunicação interna entre os desenvolvedores e o *Figma* para a prototipação de telas e interfaces do sistema (Costa 2024).

Segundo (Costa 2024), a etapa de levantamento e modelagem de requisitos, empregou diversas técnicas da engenharia de software. A elicitação de requisitos, processo de definição dos requisitos de um sistema, envolve a observação de soluções atuais, discussões com futuros usuários e clientes, assim como a análise de suas tarefas (Sommerville 2011), foi feita por meio da observação participante durante visitas a empresas e cooperativas de catadores, além da análise documental de leis, estatutos e relatórios. Os requisitos levantados foram organizados e documentados de forma estruturada para garantir sua clareza e precisão. A priorização dos requisitos funcionais (RF) e não-funcionais (RNF) foi realizada por meio da técnica MoSCoW (Must have, Should have, Could have, Won't have), essa que permite que o foco fosse mantido nas funcionalidades mais críticas e de maior valor para os usuários da plataforma.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme apresentado por (Costa 2024), a primeira fase do trabalho resultou na criação e no lançamento da versão 2.0 do sistema GIR, uma plataforma web que oferece uma solução prática e segura para a gestão de resíduos sólidos. As funcionalidades desenvolvidas, como o cadastro de usuários e empresas, a solicitação de coletas e a emissão de documentos como CDF e MTR, respondem diretamente aos desafios de rastreabilidade e controle da cadeia de valor dos resíduos. Essa automação reduziu a dependência de processos manuais e a ocorrência de falhas, que eram recorrentes na versão anterior do sistema, permitindo que as empresas se tornassem mais eficientes e competitivas, conforme segue abaixo na (Figura 1).

Figura 1. Tela inicial do sistema GI-Resíduos

Fonte: Elaboração própria, 2025.

A utilização de metodologias ágeis provou-se crucial para o sucesso do projeto pois segundo (Soares 2004), priorizam as pessoas em vez de processos ou documentação excessiva, focando na entrega rápida e contínua de valor, sendo elas adaptativas, permitem ajustes constantes, o que garante flexibilidade e colaboração contínua com a equipe e os gestores, possibilitando adaptação rápida a novas demandas e um alinhamento constante com os objetivos do negócio.

A pesquisa revelou um diagnóstico preciso a respeito da situação dos empreendimentos no cenário de gestão de resíduos, que corrobora com (Feitosa 2018), identificando falhas operacionais e gerenciais tais como a ausência de infraestrutura para acondicionamento, triagem e transbordo, além da ausência de controle informatizado, comprometendo a eficiência operacional e a sustentabilidade financeira das organizações. Os requisitos levantados apontaram para a necessidade de um sistema de gestão de resíduos mais efetivo. Os requisitos funcionais (RF) identificados, bem como os requisitos não-funcionais (RNF), como uma interface intuitiva e a compatibilidade com dispositivos móveis, mostram a preocupação em desenvolver uma ferramenta acessível para um público com baixa familiaridade tecnológica (Costa 2024).

Dentro do contexto de resíduos sólidos, a literatura indica que a baixa densidade populacional, a dispersão geográfica das habitações e os custos logísticos elevados tornam a coleta porta a porta pouco viável em comunidades rurais (Martins, Mendonça e Araújo 2023). Práticas inadequadas, como queima a céu aberto e disposição em corpos hídricos, ainda predominam, representando riscos socioambientais relevantes (Scheinberg, Wilson e Rodic 2010). Entre os modelos mais discutidos, destacam-se: (a) Pontos de Entrega Voluntária (PEVs), que reduzem custos mas dependem da participação comunitária; (b) coleta comunitária, que fortalece a cooperação local; (c) consórcios intermunicipais, que permitem ganhos de escala; e (d) uso de ferramentas de otimização logística (VRP) para reduzir custos operacionais. O (Quadro 1) sintetiza essas alternativas.

Quadro 1. Modelos de coleta e transporte de resíduos sólidos em comunidades rurais

Modelo	Descrição	Vantagens	Limitações	Referências
Ponto de Entrega Voluntária (PEV)	Instaladas em locais estratégicos onde moradores levam seus resíduos.	Redução de custos; maior viabilidade em áreas dispersas.	Dependência da adesão comunitária.	(Martins, Mendonça e Araújo 2023)
Coleta Comunitária	Moradores organizados realizam a coleta e triagem local.	Fortalece o capital social; promove inclusão.	Baixa regularidade; necessidade de coordenação.	(Gutberlet 2015)
Consórcios Intermunicipais	Municípios compartilham custos de transporte e destinação.	Ganhos de escala; cumprimento da PNRs.	Requer estabilidade política e institucional.	(Souza e Guedes 2019)
Otimização Logística (VRP)	Algoritmos aplicados ao planejamento de rotas de coleta.	Redução significativa de custos.	Requer infraestrutura tecnológica.	(Vinti e Vaccarl 2022)

Fonte: Elaboração própria a partir da literatura revisada (2010–2024).

A fração orgânica é predominante em comunidades rurais e pode ser tratada localmente por meio de compostagem, vermicompostagem ou biodigestão anaeróbia, reduzindo a necessidade de transporte e gerando subprodutos úteis (Zafar e Al-Ansari 2021). Para os rejeitos, a literatura destaca a importância de consórcios regionais voltados para a destinação em aterros sanitários de uso compartilhado, dado o alto custo de implantação individual (Souza e Guedes 2019). O (Quadro 2) apresenta uma comparação das principais alternativas.

Quadro 2. Alternativas de tratamento e destinação final em comunidades rurais

Alternativa	Descrição	Benefícios	Limitações	Referências
Compostagem/Vermicompostagem	Tratamento local da fração orgânica.	Redução do volume coletado; produção de adubo.	Manejo adequado e aceitação comunitária.	(Zafar e Al-Ansari 2021)
Biodigestão Anaeróbia	Conversão de resíduos em biogás e biofertilizante.	Produz energia e insumos agrícolas.	Custo inicial elevado; exige manutenção.	(Zafar e Al-Ansari 2021)
Centrais Regionais de	Unidades regionais para recicláveis	Geração de renda; reaproveitamento de	Demanda logística integrada.	(Martins, Mendonça e

REFERÊNCIAS

- ABREMA - Associação Brasileira de Resíduos e Meio Ambiente. *Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil*. 2024. Disponível em: <https://www.abrema.org.br/panorama/>. Acesso em: 4 set. 2025.
- BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). *Panorama Juazeiro do Norte, CE. Cidades IBGE*. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama>. Acesso em: 10 set. 2025.
- BRASIL. *Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010*. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2010.
- COSTA, W. B. F. R. M. *Mapeamento, validação de requisitos e gerência de projetos para o desenvolvimento de sistema de gestão e auditoria dos resíduos sólidos nos empreendimentos*. 2024. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Sistemas de Informação) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, Campus Crato, 2024.
- CPGRS - Consórcio Público de Manejo de Resíduos Sólidos. *Gravimetria regional do Cariri. Juazeiro do Norte: CPGRS*, 2016.
- CRESWELL, John W. *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed, 2007.
- FEITOSA, Anny Kariny. *Avaliação do sistema de gestão de resíduos sólidos urbanos na cidade de Juazeiro do Norte, CE, frente aos preceitos da sustentabilidade*. 2018. Tese (Doutorado) – Curso de Ambiente e Desenvolvimento, Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado, 15 jun. 2018. Disponível em: <http://hdl.handle.net/10737/2150>. Acesso em: 16 ago. 2025.
- GERBER, D.; PASQUALI, L.; & BECHARA, F. C. “Gerenciamento de resíduos sólidos domiciliares em áreas urbanas e rurais.” *Revista Ibero-Americana de Ciências Ambientais*. Aquidabã, v. 6, n. 1, 2015. Disponível em: <https://sustenere.inf.br/index.php/rica/article/view/SPC2179-6858.2015.001.0023/574>. Acesso em: 10 set. 2025.
- GUTBERLET, Jutta. “Waste management and recycling in developing countries: a review of community-based approaches.” *Resources, Conservation and Recycling* 104 (2015): 192-201. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.06.014>. Acesso em: 23 ago. 2025.
- IBGE. Disponível em: <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/juazeiro-do-norte/panorama>. Acesso em: 10 set. 2022.
- LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. *Sistemas de informação gerenciais: administrando a empresa digital*. 16. ed. São Paulo: Pearson, 2020.
- LIMA, J. S. Q. *Degradação ambiental na bacia hidrográfica do rio maranguapinho - região metropolitana de Fortaleza - Ceará - Brasil*, 2006. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual do Ceará. Disponível em:

https://www.uece.br/wp-content/uploads/sites/60/2009/10/joao_sergio_queiroz_delima.pdf. Acesso em: 10 set. 2025.

MARTINS, A. D.; MENDONÇA, P. M.; ARAÚJO, M. A. P. “Avaliação quantitativa da coleta seletiva no sistema porta-a-porta no município de Paty do Alferes - RJ.” *Contribuciones a las Ciencias Sociales* 16, no. 10 (2023): 18823–18834. DOI: 10.55905/revconv.16n.10-007. Disponível em: <https://ojs.revistacontribuciones.com/ojs/index.php/clcs/article/view/2359>. Acesso em: 4 set. 2025.

SOARES, M. S. “Metodologias Ágeis Extreme Programming e Scrum para o Desenvolvimento de Software.” *Revista Eletrônica de Sistema de Informação* 3 (2004): 1-8. Disponível em: <https://periodicosibepes.org.br/index.php/reinfo/article/view/146/38>. Acesso em: 10 set. 2025.

SOMMERVILLE, Ian. *Engenharia de software*. 9. ed. São Paulo: Pearson, 2011.

SOUZA, Luana Marriê de Moraes; GUEDES, Leonardo Guerra de Rezende. “Consórcios intermunicipais em municípios de pequeno porte: uma alternativa para gestão de resíduos sólidos urbanos.” *DRd Desenvolvimento Regional em Debate* 9 (2019): 421-433. Disponível em: <https://share.google/9o7i9vo1Q5ernqbVv>. Acesso em: 2 set. 2025.

SUTHERLAND, Jeff. *SCRUM: A arte de fazer o dobro de trabalho na metade do tempo*. São Paulo: Leya, 2014.

TEIXEIRA, N. S.; FERNANDES, A. C. “Destinação de resíduos sólidos de uma comunidade na zona rural de Xapuri – AC.” *Revista Mundi Meio Ambiente e Agrárias* 3, no. 2 (2018): 31-45. Disponível em: <https://periodicos.ifpr.edu.br/index.php/MundiMAA/article/view/376>. Acesso em: 10 set. 2025.

VINTI, Giacomo; VACCARL, Giorgio. “Optimization models for waste collection and transportation: a review.” *Sustainability* 14, no. 2 (2022): 1-24. DOI: <https://doi.org/10.3390/su14020722>. Acesso em: 24 ago. 2025.

ZAFAR, Salman; AL-ANSARI, Tareq. “Rural waste management: challenges and opportunities.” In *Sustainable Waste Management in Rural Areas*, edited by Salman Zafar, 1-15. Cham: Springer, 2021. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-67253-9_1. Acesso em: 22 ago. 2025.